

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Камила Шомурадова

студентка 2 курса педиатрического факультета
Ташкентской медицинской академии

Научный руководитель: **Ф.С. Атамуратова**

к.ф.н., доцент кафедры общественных наук Ташкентской медицинской
академии

АННОТАЦИЯ

Технологии и искусственный интеллект, стали неотъемлемыми спутниками человечества, оказав колоссальное влияние на многие сферы жизни. Используя передовые алгоритмы обработки данных, он изначально, успешно показал себя на практике в сферах, связанных с необходимостью выполнения расчетов и анализа данных. Однако, в связи с улучшением технологий и усложнением программ, ИИ стал применяться повсеместно, в связи с чем встал вопрос о возможности применении нейронных сетей в сфере здравоохранения. Интеграцию искусственного интеллекта в медицину, в реалиях современной жизни, где все перекликается с цифровыми технологиями, избежать невозможно.

Ключевые слова: искусственный интеллект, этические проблемы, конфиденциальность данных, прозрачность алгоритмов, медицина, информированное согласие, ответственность, интеграция ИИ, автоматизация лечения, гуманность.

Искусственный интеллект (ИИ) в последние годы активно внедряется в медицинскую сферу, открывая новые горизонты для диагностики, лечения и управления здравоохранением. Этот технологический прорыв обещает повысить качество медицинского обслуживания, сделав его более доступным и эффективным. Например, алгоритмы машинного обучения уже применяются для анализа медицинских изображений, что позволяет врачам быстрее и точнее выявлять такие заболевания, как рак, на ранних стадиях. Однако с этими преимуществами возникают серьезные этические вопросы, требующие внимательного анализа.

Одной из ключевых проблем является конфиденциальность данных. При работе с большими объемами медицинской информации ИИ может столкнуться с рисками утечек личных данных пациентов. Это поднимает вопросы о том, как обеспечить защиту конфиденциальной информации и предотвратить ее несанкционированное использование. Важно разработать строгие протоколы безопасности и гарантировать, что данные будут использоваться только с согласия пациентов.

Кроме того, алгоритмы, основанные на больших данных, могут непреднамеренно привести к дискриминации. Если обучающие наборы данных не являются репрезентативными, некоторые группы населения могут получать менее качественное медицинское обслуживание. Например, если алгоритмы обучаются на данных, которые в основном представляют одну этническую группу, это может привести к игнорированию особенностей других групп, что, в свою очередь, может вызвать ошибки в диагностике и лечении.

Другим важным аспектом является вопрос ответственности. Когда ИИ принимает решения, кто несет ответственность за возможные ошибки? Это может быть сложно установить, особенно когда алгоритм использует сложные модели, которые трудно объяснить. Важно, чтобы медицинские работники сохраняли контроль над процессом принятия решений и могли объяснить пациентам, как и почему были сделаны те или иные выборы.

В данной статье рассматриваются ключевые этические проблемы, связанные с внедрением ИИ в здравоохранение, и обсуждается, каким образом можно сбалансировать инновации и этические стандарты.

Материалы и методы.

Был проведен сбор и последующий анализ источников, содержащих информацию о внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, с целью проведения систематического обзора публикаций. В ходе анализа статей, исследований и разного рода статистик, также были задействованы зарубежные источники, с целью получения наиболее достоверной, актуальной информации и наиболее полного представления о проблеме.

Результаты.

Рост числа пациентов с каждым годом, стал толчком к поиску решений возникающих проблем, в том числе и с помощью цифровых технологий. Основной целью интеграции ИИ в здравоохранение является уменьшение объема вторичной работы, производимой врачами и предоставление шанса все свое внимание

сфокусировать только на насущных проблемах, касающихся непосредственно лечения пациентов, ни на что не расплываясь. Применение любых технологий чревато неточностями, в том числе и ИИ в медицине, следственно, отсюда и вытекает одна из наиболее крупных проблем, этического характера- вопрос безопасности данных. Медицинская информация является одной из самых чувствительных категорий данных, и ее утечка может привести к серьезным последствиям для пациентов. Данная проблема требует тщательного анализа, поскольку технологии ИИ часто предполагают обработку больших объемов данных, что ставит под угрозу их безопасность.

Во-первых, это связано с объемом и сложностью данных. ИИ в медицине работает с огромными массивами данных, включая истории болезни, генетическую информацию, результаты лабораторных исследований и медицинские изображения. Обработка и хранение таких данных увеличивает риск их несанкционированного доступа.

Во-вторых, сбои или кибератаки могут привести к утечке конфиденциальной информации. Системы, использующие алгоритмы ИИ, могут быть подвержены атакам, направленным на получение доступа к личным данным пациентов. Из этого вытекает следующее: под угрозу ставится право на неприкосновенность частной жизни человека. Каждый пациент имеет право на защиту своей личной информации. Уважение к этому праву является одним из основополагающих принципов медицинской этики. Утечка данных может привести к стигматизации, потере доверия к медицинским учреждениям и даже к юридическим последствиям.

С проблемой обеспечения конфиденциальности в медицинской практике напрямую связана проблема отсутствия должного информирования пациента. В результате этого, пациенты не полностью понимают, как будет использоваться их информация, и дают согласие на обработку данных без осознания всех рисков. Это создает необходимость в более прозрачных процессах информирования о том, как и для каких целей используются их данные, ведь пациенты должны быть осведомлены о методах лечения, включая использование ИИ, рисках и альтернативных вариантах. Если пациенты не получают полную информацию, они не могут осознанно принимать решения о своем здоровье.

Бесспорно, вопросы конфиденциальности, безопасности и информационной осведомленности, играют большую роль, однако здесь, может пострадать и другая,

немаловажная часть – человеческий аспект. Воздействие на этот аспект может проявиться в трех формах: влияние непосредственно на медика, пациента и влияние на систему «врач-пациент».

Наиболее существенной проблемой, может стать снижение непосредственного взаимодействия лечащего врача и больного, причиной которого может стать автоматизация процессов. На первый взгляд, может показаться, что уменьшение контакта медика с пациентами представляется положительным аспектом цифровизации медицины, так как меньше времени расходуется на сбор анамнеза и постановления диагноза, а следственно за такой же промежуток времени, что и раньше, врач может принять гораздо больше пациентов. Исходя из этой точки зрения, может быть сделано неверное заключение, что экспоненциальное увеличение числа пациентов, является безусловным показателем высокой эффективности технологий ИИ. Однако в медицине показатели качества, всегда преобладает над количеством.

При чрезмерной автоматизации лечения, пациенты лишатся такого немаловажного аспекта как эмоциональная поддержка врача, столкнутся с полным отсутствием эмпатии. Такое отношение вызовет у пациента чувство отстраненности и отсутствие должного настроения. Кроме того, создаётся ощущение дегуманизации, когда пациенты чувствуют себя как объекты обработки данных, а не как уникальные личности с индивидуальными потребностями. В следствии этого, не будет учтено психоэмоциональное состояние и аспекты, которые также оказывают влияния на ход лечения. При таком расклад, пациенты будут ощущать, что их врач заменяется алгоритмом, это может вызвать недоверие к медицинской системе. Доверие является основой отношений между врачом и пациентом, и его утрата может негативно сказаться на результатах лечения и соблюдении рекомендаций.

Кроме того, пациенты рискуют столкнуться с проблемой полнейшего игнорирования индивидуальных особенностей, что в корне противоречит принципу индивидуального подхода в медицине. Концепция толерантности чужда искусственному интеллекту, также как и эмпатия. В результате этого не будут учтены обстоятельства и особенности каждого пациента, что может как снизить качество индивидуального лечения, так и привести к ошибкам при постановлении диагноза. Причиной этого могут послужить несколько факторов. Первое – это универсальные алгоритмы. Многие ИИ-системы разрабатываются на основе обобщённых данных и могут не учитывать уникальные особенности отдельных

пациентов, такие как генетические факторы, история болезни, образ жизни и предпочтения. Это приводит к унификации подхода и снижению качества персонализированного лечения. Второе – это предвзятость данных. Если данные, используемые для обучения алгоритмов, не представляют разнообразие населения, это может привести к предвзятым результатам. Например, алгоритмы могут быть менее точными для групп, которые недостаточно представлены в обучающих данных, что особенно критично для диагнозов и рекомендаций по лечению.

Кроме того, негативные последствия внедрения ИИ скажутся также и на самих врачах. С автоматизацией диагностики и лечения врачи могут стать менее вовлеченными в процесс принятия решений. В результате решений, принятых ИИ, медики могут столкнуться с конфликтом интересов, в тех случаях, когда рекомендации нейросетей будут противоречить принятым моральным и этическим нормам, а также интересам пациента. Такое расхождение породит дальнейшие недопонимания и еще большее количество этических дилемм. Ранее упомянутое игнорирование индивидуальности, культурных и этнических контекстов, а также неравное лечение, в следствии ссылки алгоритмов ИИ на неполные или недостоверные источники, и последующей дискриминацией определенных групп пациентов, будет лишь ставить врачей в еще более затруднительное положение.

Также при снижении роли врача могут возникнуть ситуации, когда доступ к ИИ-технологиям становится неравномерным. Это может усугубить существующие социальные и этнические различия в здравоохранении, когда определенные группы населения получают менее качественное лечение. Группы, которые уже испытывают трудности с доступом к медицинским услугам, могут оказаться ещё более уязвимыми, получая менее качественное лечение и имея худшие исходы по сравнению с более привилегированными группами. Неравный доступ к технологиям может привести к чувству отторжения и социальной изоляции среди этнических меньшинств. Это может усугубить проблемы с психическим здоровьем и снизить уровень доверия к медицинской системе в целом.

ОБСУЖДЕНИЕ

Автоматизация моральных решений в медицине с использованием ИИ порождает множество этических вопросов, требующих глубокого анализа и обсуждения.

Важно учитывать, что медицина — это не только наука, но и искусство, требующее человеческого подхода, эмпатии и понимания. Необходимы четкие рамки и стандарты для обеспечения этичного использования ИИ в медицинской практике, чтобы технологии служили на благо человечества, а не его подменял. Каждая из этических проблем, требует комплексного подхода, включающего социальные и правовые меры.

По большому счету, большинство этических проблем, связанных с применением ИИ в медицине, решаются несколькими шагами:

- Повышение осведомленности, касательно принципов работы и механизмов нейросетей.
- Обучение и культура данных также играют ключевую роль в обеспечении конфиденциальности.
- Участие пациентов в процессе принятия решений о том, как используются их данные, является еще одним важным аспектом.
- Сохранение человеческого взаимодействия.

ВЫВОД

Соблюдение этих принципов, может способствовать минимизации негативных последствий, связанных с применением искусственного интеллекта в медицине, а также обеспечить равное, а главное – этичное медицинское обслуживание пациентов, основываясь на принципах гуманности и уважения к правам. Важно обеспечивать баланс между использованием технологий и сохранением человеческого аспекта в медицинской практике, чтобы гарантировать высокое качество и справедливость медицинского обслуживания для всех пациентов.

REFERENCES:

1. Как искусственный интеллект меняет будущее медицины//Forbes.ru//<https://www.forbes.ru/mneniya/488597-kak-iskusstvennyj-intellekt-menaet-budusee-mediciny>
2. Брызгалина Е.В., Гумарова А.Н., Шкомова Е.М. Ключевые проблемы, риски и ограничения применения ИИ в медицине и образовании//Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-problemy-riski-i-ogranicheniya-primeneniya-ii-v-meditsine-i-obrazovanii>
3. Искусственный интеллект в медицине: технологии, методы и польза//<https://center2m.ru/ai-medicine>.

4. Этические проблемы искусственного интеллекта и здравоохранения//<https://www.immerse.education/study-tips/ethical-issues-with-artificial-intelligence-and-healthcare/>.
5. Кошечкин К. А., Хохлов А. Л. Этические проблемы внедрения искусственного интеллекта в здравоохранении// https://medet.rsmu.press/files/issues/medet.rsmu.press/2024/1/2024-1-1434_ru.pdf?lang=ru
6. Humanity at the Crossroads: Ethical Implications of AI in Medicine - The Hospitalist//<https://www.the-hospitalist.org/hospitalist/article/36988/hospital-medicine/humanity-at-the-crossroads-ethical-implications-of-ai-in-medicine/>
7. Ethical Dimensions of Using Artificial Intelligence in Health Care | Journal of Ethics | American Medical Association//<https://journalofethics.ama-assn.org/article/ethical-dimensions-using-artificial-intelligence-health-care/2019-02>.
8. Мухамедова З. М. Введение в биоэтику //Т., Уч. пособие-2004.-120с.; Мухамедова ЗМ Биоэтика. Т. ЎзМУ Ресурс маркази. Ўқув кўлланма-2006. 144б; Мухамедова ЗМ и др. Биоэтика. Т. Уч. пособие-2009.163 с. – 2004.
9. Атамуратова Ф. С. Соғлиқни сақлашда “адолат” тушунчаси. – 2023.
10. Атамуратова Ф. С. Частная медицина и обязательное страхование как критерии достижения справедливости в здравоохранении //Юридический факт. – 2020. – №. 116. – С. 96-102.
11. Седенков, А. Н., & Атамуратова, Ф. С. (2021). Priority of the choice of presumption of dissent in organ transplantation (Doctoral dissertation, Этические проблемы чрезвычайных ситуаций: ответ биоэтики на пандемию COVID-19).
12. Норкулов, С. Д., & Атамуратова, Ф. С. (2022). Социокультурный феномен биомедицинской этики. *Academic research in educational sciences*, (1), 78-81.
13. Атамуратова, Ф. С., & Отамуродов, С. С. (2022). Развитие глобального биоэтического образования. *Academic research in educational sciences*, (2), 78-82.
14. Атамуратова, Ф. С., & Седенков, А. Н. (2020). Равенство и доступность в сфере медицинских услуг.

